

ECCLESIOLOGIA PASTORALE
UNA DISCIPLINA IN CERCA DI IDENTITÀ
Parole introduttive alla I Giornata di studio dell'Ecclesiologia pastorale

Pasquale Bua*

La I Giornata di studio dell'Ecclesiologia pastorale, tenutasi nell'Aula "Giovanni Paolo II" del Pontificio Collegio Leoniano il 21 febbraio 2020, ha costituito il momento principale delle celebrazioni per il XXV anniversario dell'erezione dell'Istituto Teologico Leoniano (complice anche il Covid-19, che ha impedito lo svolgimento del consueto Forum interdisciplinare di primavera).

Il tema prescelto non era casuale. È infatti dal 1995 che l'Istituto, in forza dell'aggregazione alla Pontificia Facoltà Teologica *Teresianum*, dispone anche di un proprio corso di licenza in teologia con specializzazione in Ecclesiologia pastorale.

Quest'ultima formula sembrerebbe di primo acchito un ossimoro, e così in effetti è apparsa ad alcuni nel corso degli anni. Ciò perché in essa si trovano accostate l'ecclesiologia, che di per sé rientra nell'ambito della dogmatica e dunque delle discipline prettamente "teoretiche", e la pastorale, che invece – insieme alla liturgia e alla morale – si è soliti ricondurre all'alveo della cosiddetta teologia pratica o applicata.

La formula è certamente unica nel suo genere. È ben probabile che non si trovi altrove un corso di studi teologici con la stessa denominazione (anche se a Padova esiste, ad esempio, un Istituto di Liturgia pastorale, che con la sua attività accademica e scientifica più che cinquantennale ha ormai fugato ogni dubbio sulla legittimità – e anzi sulla fecondità – del binomio liturgia-pastorale). A tal proposito, la chiarificazione giunta nel 2017 dalla Congregazione per l'Educazione Cattolica, secondo cui la nostra è a pieno titolo una licenza in Teologia dogmatica, non soltanto non ha risolto il problema, ma semmai lo ha reso ancor più complicato. Come può esistere, ci chiediamo, una licenza in Teologia dogmatica a indirizzo ecclesiologico-pastorale? Come possono stare insieme dogma e pastorale? Non è questa una contraddizione in termini?

* Professore straordinario di Teologia dogmatica e Direttore dell'Istituto Teologico Leoniano.

Forse, però, riflettendo con maggiore circospezione, ci rendiamo conto che ciò che potrebbe sembrare un problema a chi è abituato a pensare la teologia a compartimenti stagni (secondo il sistema tanto rigoroso quanto artificiale della teologia manualistica pre-conciliare), è piuttosto una preziosa opportunità. Un'opportunità di cui nel corso di questi venticinque anni abbiamo via via imparato a cogliere la posta in gioco.

In effetti, la scelta di accostare ecclesiologia e pastorale – fatta allora per ragioni forse anche contingenti – dimostra a suo modo lo sforzo di recepire creativamente la lezione del Concilio Vaticano II, il quale, rimettendo prepotentemente in discussione le rigide demarcazioni interne alla manualistica, ci ha aiutato a focalizzare lo statuto essenzialmente pastorale di tutta la teologia, e in particolare dell'ecclesiologia¹.

Come, infatti, potrebbe esistere un'ecclesiologia puramente speculativa, dimentica che la Chiesa non è – parafrasando una celebre espressione di Henri de Lubac – un *être de raison*², ma una comunità di uomini e donne in cammino nella storia, come la costituzione dogmatica *Lumen gentium* illustra in modo penetrante nel suo capitolo sul Popolo di Dio³? Si potrebbe dunque sostenere, senza improbabili azzardi, che sia proprio l'ultimo Concilio ad aver fondato, e in tal modo legittimato nel modo più autorevole, una "ecclesiologia pastorale".

In essa, per un verso, il "dogma" ecclesiologico è immediatamente considerato nelle sue – intrinseche, per quanto talora implicite – ricadute pastorali, con la consapevolezza che la riflessione sull'essere della Chiesa si prolunga senza soluzione di continuità in quella sul fare della Chiesa, sul suo agire, sulla sua missione, visto che

¹ Vale qui la pena rileggere quello che è forse il passaggio più noto del discorso programmatico di Giovanni XXIII in apertura del Concilio: «Dalla rinnovata, serena e tranquilla adesione a tutto l'insegnamento della Chiesa nella sua interezza e precisione, quale ancora splende negli atti conciliari del Tridentino e del Vaticano I, lo spirito cristiano, cattolico e apostolico del mondo intero, attende un balzo innanzi verso una penetrazione dottrinale e una formazione delle coscienze; è necessario che questa dottrina certa e immutabile, che deve essere fedelmente rispettata, sia approfondita e presentata in modo che risponda alle esigenze del nostro tempo. Altra cosa è infatti il deposito stesso della fede, vale a dire le verità contenute nella nostra dottrina, e altra cosa è la forma con cui quelle vengono enunciate, conservando ad esse tuttavia lo stesso senso e la stessa portata. Bisognerà attribuire molta importanza a questa forma e, se sarà necessario, bisognerà insistere con pazienza nella sua elaborazione; e si dovrà ricorrere ad un modo di presentare le cose che più corrisponda al magistero, il cui carattere è preminentemente pastorale» (EV 1, 55*).

² Il teologo francese si riferisce di per sé alla Chiesa universale, quand'essa venga "astratta" dalle Chiese particolari. Cfr. *Les Églises particulières dans l'Église universelle*, Aubier – Montaigne, Paris 1971, 54: «Une Église universelle, antérieure, ou supposée existante en dehors de toutes les Églises particulières, n'est qu'un être de raison».

³ Senza dimenticare il quarto capitolo della costituzione pastorale *Gaudium et spes*, dedicato alla missione della Chiesa nel mondo contemporaneo.

in definitiva la missione “è” l’essere della Chiesa⁴. E, per un altro verso, l’esperienza pastorale – cioè il vissuto concreto delle comunità cristiane – è intesa come propiziatrice di un’intelligenza più profonda del *mysterium Ecclesiae*, nella convinzione che il “cos’è” della Chiesa (la sua *quidditas*, direbbe la Scolastica) ce lo insegneranno in ultima analisi non i trattati di ecclesiologia, bensì la vita “reale” degli uomini e delle donne che sono e che vivono la Chiesa, facendo di essa un organismo vivente⁵.

Con ciò è già sostanzialmente anticipato l’orizzonte in cui ha inteso muoversi questa Giornata di studio. Essa è stata un tentativo di riflettere specificamente sullo statuto epistemologico dell’Ecclesiologia pastorale, ovvero, volendo usare parole forse meno “libresche”, di offrire una prima risposta alla domanda: «chi è costei?», per dirla con un’espressione di manzoniana memoria. In altri termini: che cos’è l’Ecclesiologia pastorale? qual è la sua fondazione e quale il suo obiettivo? quale il suo contenuto e quale il suo metodo? chi sono i suoi maestri e chi i suoi destinatari?

Ad aiutarci in questa riflessione abbiamo invitato alcuni docenti che, ad Anagni, hanno ben poco bisogno di presentazione. Non si tratta solo di professori di sicura competenza e chiara fama, ma anzitutto di amici di lunga data dell’Istituto Teologico Leoniano: Dario Vitali, ordinario di ecclesiologia nella Facoltà di Teologia della Pontificia Università Gregoriana, docente ad Anagni praticamente fin dalla nascita dell’Istituto; Giovanni Tangorra, ordinario di ecclesiologia nella Facoltà di Teologia della Pontificia Università Lateranense, anch’egli tra i fondatori dell’Istituto, di cui è stato direttore tra il 2000 e il 2003; Luciano Meddi, ordinario di catechetica missionaria nella Facoltà di Missiologia della Pontificia Università Urbaniana, in passato professore straordinario di teologia pastorale nel nostro Istituto, dove ha insegnato dalla fondazione fino al 2009.

Alle tre relazioni principali hanno fatto eco due comunicazioni, che hanno provato a chiarificare l’identità “incerta” dell’Ecclesiologia pastorale da due punti di vista di-

⁴ Cfr. AG 2: «La Chiesa peregrinante è per sua natura missionaria, in quanto essa trae origine dalla missione del Figlio e dalla missione dello Spirito Santo, secondo il disegno di Dio Padre». Cfr. W. INSERO, *La Chiesa è «missionaria per sua natura» (AG 2). Origine e contenuto dell’affermazione conciliare e la sua ricezione nel dopo Concilio*, PUG, Roma 2007. Per verificare la presenza del tema già in *Lumen gentium* rimandiamo a S. MAZZOLINI, *La Chiesa è essenzialmente missionaria. Il rapporto «natura della Chiesa» – «missione della Chiesa» nell’iter della costituzione de Ecclesia (1959-1964)* (= *Analecta Gregoriana* 276), PUG, Roma 1999. Un esempio di ricezione tanto originale quanto autorevole del magistero conciliare è rappresentato dall’esortazione apostolica *Evangelii gaudium* di papa Francesco, il quale, «in base alla costituzione dogmatica *Lumen gentium*» (n. 17), dedica il primo capitolo alla «trasformazione missionaria della Chiesa».

⁵ Resta più attuale che mai, in questo senso, la lezione di Romano Guardini: cfr. in particolare *Vom Sinn der Kirche*, Grünewald – Schönigh, Mainz, Mainz – Paderborn 1990⁵ [1922¹].

versi e complementari: Marco Ronconi, professore di teologia dogmatica ad Anagni e docente al Centro Fede e Cultura “Alberto Hurtado” della Gregoriana, dal punto di vista della storia del dogma; Paolo Scarafoni e Filomena Rizzo, docenti di dogmatica oltre che ad Anagni alla Pontificia Facoltà Teologica dell’Italia Meridionale (Napoli) e ad Addis Abeba, dal punto di vista della teologia sistematica.

L’augurio è che la Giornata, i cui atti vengono ora resi disponibili a un più vasto pubblico, sia stata solo il punto di partenza di una riflessione ad ampio respiro, offrendo provocazioni e stimoli da riprendere in avvenire. Essa vorrebbe, del resto, essere la “prima” di una serie, nel senso che ciò che si desidera, nel medio e lungo termine, è dare avvio a una ricerca a più voci sull’Ecclesiologia pastorale che abbia nel nostro Istituto il suo “laboratorio”, contribuendo non solo ad accrescere l’autorevolezza scientifica di questa realtà accademica, ma anche a migliorare il servizio da essa reso alle Chiese locali del territorio laziale. Chiese che si trovano, insieme a tante altre, a fare i conti con gli ingenti cambiamenti in atto nell’idea e nella forma della Chiesa, e che per questo hanno bisogno di essere aiutate a individuare paradigmi nuovi.